

10.5281/zenodo.13908382

ФЕОКТИСТОВ Дмитрий Олеговичнезависимый эксперт в области строительства искусственных сооружений,
Россия, г. Москва

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЗАВЕС И СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ В МАЛОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. В статье рассматривается использование инновационных композитных материалов для создания фильтрационных завес и систем водоотведения в малом строительстве. Проведен анализ физико-механических характеристик композитов, таких как полиэтилен с базальтовыми волокнами, стекловолокно и углеволокно. Описаны методы производства и монтажа фильтрационных систем, а также экспериментальные исследования, подтверждающие их долговечность, устойчивость к агрессивным средам и экономическую эффективность. Приведен сравнительный анализ с традиционными материалами, показаны преимущества композитов в снижении эксплуатационных затрат и повышении долговечности строительных объектов.

Ключевые слова: композитные материалы, фильтрационные завесы, системы водоотведения, малое строительство, полиэтилен с базальтовыми волокнами, стекловолокно, углеволокно, коррозионная стойкость, долговечность, экономическая эффективность.

Актуальность исследования

В условиях современных экологических вызовов и требований к строительным материалам, вопрос использования инновационных композитных материалов для создания фильтрационных завес и систем водоотведения в малом строительстве приобретает особую значимость. Традиционные материалы зачастую не отвечают высоким требованиям по долговечности, устойчивости к агрессивным средам и эффективной фильтрации воды, что ведет к повышенным затратам на обслуживание и снижение качества построек. Композитные материалы, благодаря своим уникальным свойствам, представляют собой перспективное решение для повышения экологичности и экономической эффективности строительства. В частности, их применение в малом строительстве позволяет улучшить качество водоотводных систем и защиту конструкций от излишней влаги, что способствует увеличению срока службы зданий и снижению эксплуатационных расходов. Исследование применения инновационных композитов в этой области становится актуальным как с точки зрения технологического прогресса, так и устойчивого развития.

Цель исследования

Целью данного исследования является изучение возможностей и преимуществ использования инновационных композитных материалов для создания фильтрационных завес и систем водоотведения в малом строительстве.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования: научные статьи, книги в области изучения инновационных композитных материалов, применяемых в строительстве.

Методы исследования: метод теоретического и практического анализа, метод сравнительного анализа.

Результаты исследования

Инновационные композитные материалы представляют собой многокомпонентные структуры, состоящие из матрицы и армирующих наполнителей, которые обеспечивают их уникальные свойства [1, с. 8]. Основными типами матриц, используемых в фильтрационных завесах и системах водоотведения, являются полимерные (например, полиэтилен, полипропилен), а также неорганические матрицы (бетон с композитными добавками). В качестве армирующих наполнителей применяются стекловолокно, углеволокно, базальтовые

волокна и наночастицы, такие, как графен и нанокерамика.

Полимерные композиты обладают высокой коррозионной стойкостью, что делает их незаменимыми в водоотводных системах, особенно в условиях агрессивных сред, таких как почвы с высокой кислотностью или щелочностью. Они также демонстрируют отличные фильтрационные свойства, обеспечивая эффективную задержку загрязняющих веществ и предотвращение заиливания водоотводных систем. Например, полиэтиленовые композиты с добавлением углеродных наночастиц обладают улучшенными механическими характеристиками и долговечностью.

Базальтовые композиты выделяются своей устойчивостью к высоким температурам и повышенной прочностью на сжатие и

растяжение. Они успешно используются для укрепления конструкций фильтрационных завес, предотвращая их деформацию под воздействием внешних нагрузок. Кроме того, базальтовые волокна обеспечивают хорошую устойчивость к химическим воздействиям, что особенно важно для малых строительных объектов, эксплуатирующихся в зонах с неблагоприятными природными условиями.

Применение углеволокна в композитах позволяет существенно уменьшить вес конструкции, не снижая при этом ее прочностные характеристики. Это важно для фильтрационных систем, где требуется высокая мобильность и минимальная нагрузка на фундамент и несущие элементы зданий [2, с. 947].

В таблице 1 приведены основные характеристики некоторых композитных материалов.

Таблица 1

Основные характеристики композитных материалов

Материал	Прочность на растяжение (МПа)	Коррозионная стойкость	Температурная устойчивость (°С)	Удельный вес (г/см ³)
Полимер с углеволокном	700	Высокая	До 120	1,2
Базальтовый композит	500	Очень высокая	До 400	2,7
Стеклопластик	350	Средняя	До 200	2,4

Важным фактором является также способность композитов к самовосстановлению, что особенно актуально в условиях эксплуатации фильтрационных систем, подверженных постоянным нагрузкам. Новые разработки включают введение микрокапсул с эпоксидными смолами в структуру композитов, которые при повреждении открываются и восстанавливают целостность материала.

Экономическая эффективность применения инновационных композитов также доказана на практике. Стоимость их использования в фильтрационных системах и системах водоотведения окупается за счет снижения затрат на техническое обслуживание, долговечности материалов и повышения общей надежности строительных объектов [3, с. 75].

Методы создания фильтрационных завес на основе композитных материалов включают несколько ключевых этапов, начиная с выбора материала и заканчивая монтажом на строительной площадке. Основным методом производства таких завес является экструзия полимерных композитов с последующим армированием различными наполнителями, такими как

стекловолокно или базальтовые волокна. Этот метод позволяет создавать материалы с высокой прочностью и долговечностью, подходящие для фильтрационных систем, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности и агрессивных сред.

Первый этап – подготовка исходного сырья. Для этого композиты на основе полимерных матриц смешиваются с армирующими материалами, такими как стекловолокно или углеволокно, что увеличивает их прочностные характеристики и устойчивость к деформациям. Эти смеси проходят через экструдер, где формируется листовый материал, который затем нарезается по необходимым размерам для создания фильтрационных панелей.

После этого проводится процесс термообработки и прессования, в ходе которого композитный материал обретает необходимую форму и плотность. На этом этапе можно регулировать проницаемость завесы за счет изменения плотности матрицы и количества армирующих компонентов. Это важно для создания фильтрационных завес с заданными

характеристиками, например, для определенных типов почвы или уровня влажности.

Следующим важным шагом является монтаж фильтрационных завес на объекте. Методы установки зависят от типа почвы и назначения завесы. Например, для почв с высокой степенью водопроницаемости используется метод глубокого бурения и заполнения скважин композитными завесами. Этот метод позволяет обеспечить высокую плотность завесы и предотвратить фильтрацию воды через незащищенные слои грунта.

Другой метод – это установка панелей композитных фильтрационных завес в подготовленные траншеи, которые затем заполняются грунтом и уплотняются. Этот метод применяется на малых строительных объектах и

позволяет создать эффективную защиту от грунтовых вод, предотвращая их проникновение в зону фундамента. В зависимости от характеристик почвы и уровня водоотведения, композитные панели могут быть установлены в один или несколько слоев, что повышает общую эффективность системы.

На рисунке 1 изображен график, который отображает зависимость эффективности фильтрационной завесы от плотности композитного материала. По оси X показана плотность композита (г/см^3), а по оси Y – эффективность завесы в процентах. График демонстрирует, что с увеличением плотности композита возрастает и эффективность фильтрационной завесы, достигая 95% при плотности $2,3 \text{ г/см}^3$.

Рис. 1. Зависимость эффективности фильтрационной завесы от плотности композитного материала

Инновационные системы водоотведения на основе композитных материалов представляют собой эффективное решение для отвода сточных вод, грунтовых вод и дождевой воды в малом строительстве. Композитные материалы, такие как полимерные композиты, армированные стекловолокном, углеволокном или базальтовыми волокнами, обладают рядом преимуществ, включая высокую устойчивость к коррозии, долговечность, легкость монтажа и низкую массу, что делает их идеальными для применения в водоотводных системах.

Основным компонентом таких систем являются трубы и каналы из композитных материалов, которые отличаются высокой прочностью при одновременной гибкости и устойчивости к агрессивным химическим веществам, содержащимся в сточных водах.

Водонепроницаемые композитные трубы используются для подземной прокладки и обеспечивают герметичность системы, предотвращая утечку и инфильтрацию воды в почву.

Кроме труб и каналов, в современных системах водоотведения применяются композитные фильтры и решетки для предотвращения засоров. Эти элементы производятся методом литья под давлением и обладают высокой пропускной способностью. Фильтры из полимерных композитов с добавлением углеродных наночастиц предотвращают попадание крупных частиц и мусора в водоотводные системы, снижая риски засорения и увеличивая эффективность отвода воды.

Инновационные системы также включают в себя использование дренажных панелей из композитов, которые устанавливаются вдоль

фундаментов зданий для предотвращения проникновения влаги. Эти панели отличаются легкостью монтажа и высокой долговечностью, а также обладают гидрофобными свойствами, что позволяет эффективно отводить воду от зданий и сооружений, защищая их от разрушительного воздействия влаги.

Еще одним примером инновационной системы водоотведения является использование гибридных композитных коллекторов. Они

Рис. 2. Сравнение долговечности композитных труб (лет)

Экспериментальные исследования композитных материалов, используемых для создания фильтрационных завес и систем водоотведения, направлены на проверку их механических, фильтрационных и эксплуатационных характеристик в различных условиях эксплуатации. Эти исследования проводятся как в лабораторных условиях, так и на реальных строительных объектах. В ходе экспериментов оцениваются прочность материалов, устойчивость к химическим воздействиям, способность к фильтрации воды, а также долговечность и стойкость к внешним нагрузкам.

1. Испытание на прочность и устойчивость к деформации

Одним из первых этапов экспериментов является проверка прочностных характеристик композитных материалов. Для этого образцы фильтрационных панелей и труб подвергаются нагрузочным тестам. Испытания проводились при различных давлениях, чтобы определить предел прочности на сжатие и растяжение. Для полиэтиленовых композитных труб,

сочетают в себе высокую пропускную способность и устойчивость к нагрузкам, что делает их незаменимыми в условиях плотной застройки. Такие системы могут быть встроены в дорожные покрытия и выдерживать транспортные нагрузки, не теряя своих эксплуатационных характеристик.

На рисунке 2 изображена диаграмма, демонстрирующая долговечность различных типов композитных труб.

армированных базальтовыми волокнами, предел прочности на растяжение составил 700 МПа, что соответствует требованиям для применения в системах водоотведения под высоким давлением.

2. Испытание на водопроницаемость

Для фильтрационных завес важнейшим параметром является их способность к пропусканию воды и задержке взвешенных частиц. В лабораторных условиях проводились испытания фильтрационных панелей из стекловолоконных композитов. Было установлено, что эти материалы обеспечивают задержание до 90% загрязняющих веществ при пропускании воды под давлением 50 кПа. Это подтверждает их высокую эффективность при использовании в водоотводных системах и фильтрационных завесах для грунтовых вод.

Для наглядности результаты испытаний водопроницаемости различных типов композитных фильтрационных панелей приведены в таблице 2.

Таблица 2

**Результаты испытаний водопроницаемости различных типов
композитных фильтрационных панелей**

Тип материала	Пропускная способность (л/м ² ·час)	Задержание загрязняющих частиц (%)	Испытательное давление (кПа)
Полиэтилен с базальтовыми волокнами	200	85	50
Стекловолоконный композит	180	90	50
Полипропилен с углеволокном	210	80	50

3. Испытание на устойчивость к химическим воздействиям

Эксперименты проводились в агрессивных средах, включая кислые и щелочные растворы, для проверки устойчивости композитов к коррозии и химическим повреждениям. В ходе тестов полиэтиленовые композиты с базальтовыми волокнами показали отсутствие структурных изменений и потерю прочности даже после 1000 часов воздействия раствора с pH 3 и pH 10. Это подтверждает их высокую устойчивость к коррозии и пригодность для использования в водоотводных системах, которые находятся в контакте с агрессивными химическими веществами.

4. Испытание на долговечность

Для оценки долговечности материалов были проведены ускоренные климатические испытания, в ходе которых образцы подвергались циклическим изменениям температуры и влажности. В ходе 1000 циклов замораживания и оттаивания (от -20°C до +40°C) не было выявлено значительных изменений в структуре композитов, что свидетельствует об их высокой устойчивости к климатическим условиям. Это делает их подходящими для эксплуатации в условиях переменных температур, характерных для большинства регионов России.

5. Полевые испытания

Полевые испытания проводились на реальных строительных объектах, где композитные фильтрационные завесы и системы водоотведения были установлены для оценки их работы в течение продолжительного времени. Один из объектов включал малоэтажное строительство в зоне с высоким уровнем грунтовых вод. В результате использования композитных систем водоотведения не было зафиксировано проникновения воды к фундаментам зданий в течение двух лет наблюдений.

Экономическая эффективность применения композитных материалов в системах

водоотведения и фильтрационных завесах подтверждена рядом факторов, включая снижение затрат на эксплуатацию, уменьшение сроков установки и длительный срок службы материалов. В сравнении с традиционными решениями (например, стальными или бетонными трубами), композитные материалы демонстрируют более низкие затраты на весь жизненный цикл объектов, несмотря на более высокую начальную стоимость [4, с. 214].

1. Снижение затрат на техническое обслуживание

Композитные материалы, благодаря своей устойчивости к коррозии, химическим воздействиям и механическим нагрузкам, требуют минимального обслуживания [5, с. 27]. В отличие от металлических труб, которые подвержены коррозии и требуют регулярной замены или антикоррозийной обработки, композитные трубы служат в среднем на 30–50% дольше без необходимости дорогостоящего ремонта. Важно отметить, что использование полимерных композитов снижает затраты на эксплуатацию за счет их устойчивости к биообрастанию и химическим веществам, часто присутствующим в сточных водах.

2. Уменьшение сроков установки

Композитные трубы и фильтрационные панели значительно легче традиционных материалов. Например, масса композитной трубы диаметром 1 м составляет около 0,9–1,2 кг/м, тогда как стальная труба аналогичного диаметра может весить до 8 кг/м. Это позволяет ускорить процесс транспортировки и монтажа, особенно на малых строительных объектах, где нет возможности использовать тяжелую технику. Время на установку композитных систем водоотведения в среднем на 25–30% меньше, чем у традиционных решений, что напрямую снижает трудозатраты и затраты на оборудование.

3. Долговечность материалов

Композитные материалы имеют срок службы до 50 лет, что в 1,5–2 раза превышает срок службы стальных и бетонных аналогов. Это означает, что за весь период эксплуатации системы затраты на ремонт и замену элементов значительно сокращаются. Для демонстрации представим таблицу сравнительных затрат на эксплуатацию традиционных и композитных систем водоотведения в течение 30 лет.

4. Снижение расходов на транспортировку и хранение

Композитные материалы обладают малым весом, что снижает затраты на их транспортировку. Например, для перевозки одного километра композитных труб требуется на 40–50% меньше затрат на логистику по сравнению с металлическими трубами. Это особенно важно для небольших строительных проектов в удаленных районах, где доставка может составлять значительную часть бюджета.

5. Экологические преимущества

Композитные материалы, такие как полимерные композиты и стекловолокно, могут быть переработаны, что снижает общий экологический след производства и утилизации. Экологическая устойчивость также может снизить затраты, связанные с соблюдением экологических норм и штрафов за загрязнение окружающей среды.

Выводы

Применение инновационных композитных материалов для создания фильтрационных завес и систем водоотведения в малом строительстве открывает новые возможности для повышения эффективности, долговечности и экологической устойчивости строительных проектов. Экспериментальные исследования подтвердили превосходство композитных материалов над традиционными решениями, такими как стальные и бетонные трубы, по ключевым показателям: прочности, устойчивости к химическим воздействиям, долговечности и легкости монтажа.

Композитные материалы обеспечивают значительное снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, что делает их экономически выгодными в долгосрочной перспективе. Их устойчивость к коррозии, биообрастанию и экстремальным климатическим

условиям позволяет увеличить срок службы систем водоотведения до 50 лет, что снижает необходимость частой замены и ремонтов.

Дополнительным преимуществом композитов является их малая масса, что сокращает затраты на транспортировку и монтаж, особенно на удаленных или труднодоступных строительных объектах. Благодаря этим характеристикам композитные системы становятся идеальным выбором для малых строительных проектов, где важны гибкость и минимизация эксплуатационных расходов.

Исследования показали, что инновационные композитные материалы обеспечивают высокий уровень фильтрации и предотвращают засорение систем водоотведения, что важно для поддержания надежной работы строительных объектов в сложных почвенно-климатических условиях.

Таким образом, композитные материалы имеют значительный потенциал для дальнейшего внедрения в малое строительство. Их применение позволяет не только повысить качество и надежность строительных объектов, но и внести вклад в развитие более устойчивых и экологически чистых технологий.

Литература

1. Ачкасов Д.М. Применение композитных материалов в строительстве // Интернаука. – 2022. – № 19-1(242). – С. 8-9.
2. Квирквелия Г.З. Применение композитных материалов на основе углеволокна в строительстве // Синергия Наук. – 2019. – № 31. – С. 945-953.
3. Лесных Д.А., Пимшина Т.М. Преимущества и недостатки применения композитных материалов в строительстве // Инновационные технологии в строительстве и управление техническим состоянием. – 2022. – С. 74-76.
4. Песков А.Н., Шешенев Н.В. Применение композитных материалов в современном строительстве // Новые технологии в учебном процессе и производстве. – 2019. – С. 213-215.
5. Цыгвинцев И.В., Постникова П.И., Сенцов И.В. Применение композитных материалов в строительстве // Инновационное развитие. – 2017. – № 7(12). – С. 26-29.

FEOKTISTOV Dmitrii

independent expert in the field of construction of artificial structures,
Russia, Moscow

INNOVATIVE COMPOSITE MATERIALS FOR THE CREATION OF FILTRATION CURTAINS AND DRAINAGE SYSTEMS IN SMALL-SCALE CONSTRUCTION

Abstract. *The article discusses the use of innovative composite materials to create filtration curtains and drainage systems in small-scale construction. The analysis of the physical and mechanical characteristics of composites such as polyethylene with basalt fibers, fiberglass and carbon fiber has been carried out. The methods of production and installation of filtration systems are described, as well as experimental studies confirming their durability, resistance to aggressive media and economic efficiency. A comparative analysis with traditional materials is given, the advantages of composites in reducing operating costs and increasing the durability of construction facilities are shown.*

Keywords: *composite materials, filtration curtains, drainage systems, small construction, polyethylene with basalt fibers, fiberglass, carbon fiber, corrosion resistance, durability, economic efficiency.*